

DAS CAÇADAS À RECUPERAÇÃO: O QUE O MONITORAMENTO REVELA SOBRE AS BALEIAS

Por Arthur Andriolo

A caça às baleias foi, durante séculos, uma das principais ameaças à sobrevivência dos grandes cetáceos. A atividade levou diversas populações à beira da extinção, especialmente entre os séculos XVIII e XX. No Brasil, a proibição da caça em 1987, somada à proibição global imposta pela Comissão Internacional da Baleia (IWC) em 1986, impulsionou uma recuperação significativa, particularmente da baleia-jubarte (*Megaptera novaeangliae*) na costa atlântica.

Estima-se que a população brasileira de jubartes tenha passado de 2.000 indivíduos nos anos 1980 para mais de 34.000 em 2024, segundo dados de pesquisas de estimação de abundância. O sucesso populacional, no entanto, revelou um novo desafio. Apesar do crescimento expressivo, essas baleias permanecem vulneráveis. Ameaças como colisões com embarcações, emalhe em redes de pesca, exploração de petróleo e gás, turismo desregulado e impactos das mudanças climáticas comprometem a segurança dos habitats de reprodução e migração.

Foto: Canva

Foto: Arthur Andriolo

Além da baleia-jubarte, a baleia-franca-austral (*Eubalaena australis*) representa outro caso emblemático de recuperação parcial no Brasil. Historicamente, alvo de caça intensiva até meados do século XX, essa espécie utilizava diversas áreas da costa sul brasileira como berçário e zona de reprodução. Com a proibição da caça observou-se um aumento gradual no número de indivíduos avistados, indicando sinais de recuperação populacional, segundo levantamento do IWC em 2023. No entanto, tal como ocorre com a jubarte, a baleia-franca permanece vulnerável a impactos antrópicos, como colisões com embarcações, ruído submarino, emalhes e degradação costeira. A sobreposição entre habitats críticos e áreas urbanizadas intensifica os riscos, especialmente durante o período reprodutivo, em que fêmeas com filhotes permanecem próximas à costa.

Foto: Arthur Andriolo.

Embora protegidas, ainda há lacunas na governança, fiscalização e abrangência territorial das áreas protegidas. Além disso, pressões antropogênicas, como o ruído submarino e o tráfego marítimo, alteram comportamentos reprodutivos e comunicativos das baleias.

MONITORAMENTO, CIÊNCIA E GOVERNANÇA PARA O FUTURO

Assim, estratégias de conservação específicas para esse grupo animal – como zonas de exclusão temporária (áreas do mar fechadas temporariamente à atividade humana para proteger as baleias), campanhas de conscientização local e aprimoramento dos sistemas de monitoramento – são essenciais para garantir a continuidade de sua recuperação.

Nesse cenário, o monitoramento contínuo assume papel central. Tecnologias como sobrevoos, drones, bioacústica passiva e rastreamento por satélite ampliam a capacidade de obter dados sobre abundância, distribuição, comportamento e rotas migratórias. Paralelamente, a governança colaborativa com a inclusão de comunidades locais e atores do turismo e da pesca pode ser eficaz na promoção da conservação. O Brasil tem se posicionado como líder internacional em propostas de conservação marinha, como a proposta de criação de um Santuário de Baleias do Atlântico Sul na IWC.

Contudo, a efetividade dessas ações depende da integração entre ciência, política pública e engajamento comunitário. Propostas como o estabelecimento de conselhos de cogestão voltados especificamente para cetáceos e a ampliação das áreas marinhas protegidas para abranger corredores migratórios são caminhos promissores.

A trajetória das baleias no Brasil demonstra que, embora a recuperação populacional seja um marco, ela não representa um ponto final. O futuro dessas espécies depende da consolidação de uma abordagem ecossistêmica e preventiva, que reconheça as novas ameaças e fortaleça os mecanismos de gestão adaptativa e participativa. Em síntese, a recuperação parcial das populações de baleias evidencia o êxito de políticas conservacionistas, mas também ressalta a necessidade de vigilância constante e investimento em ciência e tecnologia.

Foto: Canva